

**ІНТЕГРАЦІЯ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ В ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ У ЗВО****Цись Я.**

*Асистент кафедри математики та інформатики ДЗ «Луганський національний університет імені
Тараса Шевченка», Лубни, Україна
<https://orcid.org/0000-0003-1383-4111>*

**INTEGRATION OF DIGITAL TOOLS INTO THE EDUCATIONAL COMPONENTS OF THE
MATHEMATICS CYCLE IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS****Tsys Y.**

*Assistant of the Department of Mathematics and Informatics Luhansk Taras Shevchenko National
University,
Lubny, Ukraine
<https://orcid.org/0000-0003-1383-4111>*

Анотація

У статті розглянуто особливості інтеграції цифрових інструментів освітні компоненти математичного циклу у закладах вищої освіти. Акцент зроблено на підвищенні якості навчання, розвитку математичної та цифрової компетентностей здобувачів, а також створенні інтерактивного освітнього середовища на основі сучасних технологій.

Abstract

The article examines the specific features of integrating digital tools into the educational components of the mathematics cycle in higher education institutions. The focus is placed on improving the quality of learning, developing students' mathematical and digital competencies, and creating an interactive educational environment based on modern technologies.

Ключові слова: цифрові інструменти; цифрова компетентність; інтерактивне навчання; освітні технології; цифровізація освіти.

Keywords: digital tools; higher education institutions; digital competence; interactive learning; educational technologies; digitalization of education.

Актуальність проблеми

Актуальність інтеграції цифрових інструментів в освітні компоненти математичного циклу у закладах вищої освіти зумовлена глибокими змінами, що відбуваються у сучасному освітньому просторі під впливом цифрової трансформації. Математична підготовка традиційно вимагає високого рівня абстракції, точності та логічного мислення, а тому потребує інструментів, здатних забезпечити наочність, динамічність і доступність складних понять. Використання цифрових технологій – від систем комп'ютерної алгебри та динамічних математичних середовищ до інтерактивних платформ моделювання й аналітичних сервісів – відкриває нові можливості для поглибленого опрацювання матеріалу, індивідуалізації навчання та розвитку дослідницьких навичок здобувачів.

У контексті модернізації вищої освіти цифрові інструменти стають не лише допоміжним ресурсом, а й необхідною умовою формування цифрової та математичної компетентностей, що визначені ключовими у сучасних професійних стандартах [11]. Вони сприяють переходу від репродуктивних форм навчання до інтерактивних, проблемно-орієнтованих і практико-спрямованих підходів, що відповідають потребам ринку праці та вимогам STEM-освіти. Крім того, цифровізація математичних дисциплін забезпечує можливість оперативного зворотного зв'язку, адаптивного оцінювання,

дистанційної взаємодії та створення гнучкого освітнього середовища, здатного швидко реагувати на виклики часу.

Таким чином, інтеграція цифрових інструментів у математичний цикл є важливим чинником підвищення якості освіти, розвитку інноваційної культури викладання та підготовки конкурентоспроможних фахівців, здатних ефективно працювати в умовах цифрової економіки.

Аналіз публікацій

Проблематика інтеграції цифрових інструментів у навчальні дисципліни математичного циклу активно висвітлюється у працях як українських, так і зарубіжних дослідників. Значний внесок у розвиток теоретичних і методичних засад цифровізації математичної освіти зробили М. Жалдак [1], Ю. Триус [2], С. Семеріков [3], О. Співаковський [4], які у своїх роботах обґрунтовують необхідність використання комп'ютерно орієнтованих методичних систем, динамічних математичних середовищ та електронних освітніх ресурсів у підготовці здобувачів.

Зокрема, М. І. Жалдак [1] підкреслює роль інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні математичної компетентності та обґрунтовує методичні підходи до використання комп'ютерної візуалізації у вищій школі. Ю. В. Триус [2] досліджує можливості систем комп'ютерної математики (Maple, Mathematica) та електронних навчальних середовищ для організації інтерактивного навчання математичних дисциплін. С. О. Семеріков [3] та

співавтори аналізують потенціал хмарних сервісів, мобільних застосунків і змішаного навчання для модернізації математичної підготовки здобувачів технічних спеціальностей.

Серед зарубіжних дослідників значну увагу привертають роботи М. Hohenwarter [5], автора та дослідника середовища GeoGebra, який у своїх публікаціях демонструє ефективність динамічної математики для розвитку візуального мислення та дослідницьких навичок здобувачів. D. Tall [6] та D. Karut [7] аналізують вплив цифрових технологій на формування математичних понять і когнітивні процеси у здобувачів. J. Borwein [8] та K. Devlin [9] підкреслюють роль комп'ютерних інструментів у сучасних математичних дослідженнях і навчанні, акцентуючи на зміні характеру математичної діяльності під впливом цифровізації.

Окремий напрям становлять дослідження, присвячені цифровій компетентності викладачів. У працях L. Mishra [10] та M. Koehler [10] (модель TRASK) обґрунтовується необхідність поєднання педагогічних, технологічних і предметних знань для ефективної інтеграції цифрових інструментів у викладання математики. A. Redecker [11] та експерти Європейської комісії у рамках моделі DigCompEdu визначають компетентнісний підхід до цифрової педагогіки, що є релевантним для підготовки викладачів математичних дисциплін.

Таким чином, аналіз наукових джерел свідчить, що питання цифровізації математичної освіти розглядається у широкому контексті: від методичних аспектів використання динамічних математичних середовищ і систем комп'ютерної алгебри до формування цифрової компетентності викладачів та здобувачів. Дослідження провідних учених підтверджують, що цифрові інструменти є ключовим чинником модернізації математичної підготовки у ЗВО та потребують системного методичного й організаційного забезпечення.

Мета роботи

Метою роботи є всебічне обґрунтування підходів до інтеграції цифрових інструментів в освітні компоненти математичного циклу у закладах вищої освіти, спрямованих на підвищення ефективності та якості навчального процесу. Передбачається визначити педагогічні та методичні засади використання сучасних цифрових ресурсів, окреслити їхній потенціал для розвитку математичної, цифрової та дослідницької компетентностей здобувачів, а також обґрунтувати умови, за яких цифрові технології сприятимуть модернізації змісту, форм і методів навчання математики у ЗВО.

Виклад основного матеріалу досліджень

Інтеграція цифрових інструментів у навчальні дисципліни математичного циклу передбачає не лише використання окремих технологічних рішень, а й формування цілісної цифрової дидактичної системи, у якій кожен інструмент виконує чітко визначену функцію. Така система забезпечує багаторівневу підтримку навчального процесу: від пояснення нового матеріалу до організації самостійної роботи, контролю знань і реалізації проектної діяльності. Важливо, що цифрові технології дозволяють поєднати абстрактний характер математичних

понять із можливістю їх наочної, динамічної та інтерактивної репрезентації, що значно підвищує якість засвоєння.

На етапі пояснення нового матеріалу ключову роль відіграють динамічні математичні середовища GeoGebra та Desmos. Їх використання дає змогу перейти від статичних зображень до інтерактивних моделей, у яких здобувач може самостійно змінювати параметри, спостерігати за поведінкою функцій, аналізувати вплив коефіцієнтів на форму графіка, досліджувати геометричні перетворення. Такий підхід сприяє формуванню інтуїтивного розуміння математичних закономірностей, що є особливо важливим у курсах математичного аналізу, аналітичної геометрії та дискретної математики. Використання динамічних моделей також дозволяє викладачеві оперативно реагувати на труднощі здобувачів, демонструвати альтернативні способи розв'язання задач, пояснювати складні поняття через візуальні аналогії.

Під час практичних занять доцільно застосовувати MATLAB, Maple та Wolfram Alpha, які забезпечують виконання складних символьних і числових обчислень, моделювання математичних процесів, аналіз даних і перевірку гіпотез. Ці інструменти дозволяють здобувачам працювати з реалістичними задачами, що потребують значних обчислювальних ресурсів, і зосереджуватися не на технічних операціях, а на змістовному аналізі результатів. Наприклад, у Maple можна досліджувати поведінку розв'язків диференціальних рівнянь, у MATLAB моделювати динамічні системи, у Wolfram Alpha швидко перевіряти правильність обчислень або будувати складні графіки. Такий підхід формує дослідницькі навички, уміння працювати з математичними моделями та інтерпретувати результати, що є важливою складовою професійної компетентності майбутніх фахівців.

Організація самостійної роботи здобувачів значною мірою залежить від можливостей LMS-платформ Moodle і Google Classroom. Вони забезпечують доступ до відеолекцій, інтерактивних завдань, тестів з автоматичною перевіркою, електронних тренажерів, що дозволяє здобувачам працювати у власному темпі та отримувати миттєвий зворотний зв'язок. LMS також підтримують адаптивне навчання: система може пропонувати додаткові матеріали тим, хто потребує повторення, або складніші завдання здобувачам із високим рівнем підготовки. Це сприяє індивідуалізації навчального процесу та формуванню навичок самоорганізації, що є важливими складовими цифрової компетентності.

У проектній діяльності ефективним є використання хмарних сервісів Google Docs, Sheets і Slides, які забезпечують можливість спільної роботи над математичними задачами, аналітичними звітами та дослідницькими проектами. Здобувачі можуть одночасно редагувати документи, коментувати розв'язання, обговорювати різні підходи, аналізувати дані, будувати графіки та моделі. Поєднання хмарних сервісів із математичними пакетами дозволяє створювати комплексні проекти, що

включають обчислення, моделювання, інтерпретацію результатів і презентацію висновків. Такий формат сприяє розвитку комунікаційних навичок, умінь працювати в команді, критично мислити та застосовувати математичні методи до реальних задач.

Для контролю знань і рефлексії навчального процесу доцільно використовувати інтерактивні платформи Kahoot, Quizizz і Mentimeter, а також аналітичні інструменти LMS. Вони дозволяють швидко оцінити рівень засвоєння матеріалу, виявити типові помилки, визначити теми, що потребують додаткового опрацювання. Гейміфіковані формати Kahoot і Quizizz підвищують мотивацію здобувачів, знижують тривожність, пов'язану з оцінюванням, і сприяють активній участі навіть тих, хто зазвичай не проявляє ініціативи. Mentimeter забезпечує можливість збору відкритих відповідей, ранжування варіантів, створення хмар слів, що є ефективним інструментом для рефлексії та обговорення складних тем.

Важливою умовою ефективної інтеграції цифрових інструментів є готовність викладача до проектування цифрового освітнього середовища. Це передбачає не лише володіння технічними навичками, а й умінь методично обґрунтовувати вибір інструментів, поєднувати їх із традиційними методами навчання, забезпечувати педагогічний супровід і підтримку здобувачів. Не менш важливою є наявність технічної інфраструктури, доступу до інтернету та цифрових пристроїв, що гарантує рівні можливості для всіх учасників освітнього процесу.

Таким чином, інтеграція цифрових інструментів в освітні компоненти математичного циклу забезпечує комплексну модернізацію освітнього процесу, підвищує його наочність, гнучкість і практичну спрямованість, сприяє розвитку математичної, цифрової та дослідницької компетентностей здобувачів. Цифрові технології не лише підсилюють традиційні методи навчання, а й створюють умови для формування нового типу математичної освіти, орієнтованої на потреби сучасного цифрового суспільства.

Висновки

Узагальнюючи, можна стверджувати, що якісно підібраний цифровий інструментарій для навчальних дисциплін математичного циклу виконує комплекс взаємопов'язаних функцій: організаційно-управлінську (Moodle, Google Classroom), когнітивно-візуалізаційну та дослідницьку (GeoGebra, Desmos, Wolfram Alpha, MATLAB, Maple), комунікативно-колаборативну (Google Docs, Sheets, Slides), мотиваційно-контрольну (Kahoot, Quizizz, Mentimeter) та комунікаційно-підтримувальну (Zoom, Google Meet,

MS Teams). Їх інтеграція не зводиться до механічного додавання окремих сервісів у навчальний процес, а передбачає цілеспрямоване проектування цифрового освітнього середовища, у якому кожен інструмент використовується відповідно до дидактичної мети, змісту теми, рівня підготовленості здобувачів. Такий підхід дозволяє не лише підвищити якість математичної підготовки, а й сформувати в здобувачів здатність ефективно працювати з цифровими ресурсами, критично оцінювати результати обчислень і моделювання, застосовувати математику для розв'язання реальних задач у контексті сучасної цифрової економіки.

Список літератури

1. Жалдак М. І. Комп'ютерно-орієнтовані засоби навчання математики: проблеми, пошуки, перспективи. *Київ: НПУ ім. М. П. Драгоманова*, 2013. 284 с.
2. Триус Ю. В. Інформаційні технології в навчанні: інноваційні засоби та методи. *Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького*, 2012. 360 с.
3. Семеріков С. О., Теплицький І. О., Шокалюк С. В. Хмарні технології в освіті: методичні засади використання. *Кривий Ріг: КДПУ*, 2015. 312 с.
4. Співаковський О. В. Інформаційні технології в освіті: сучасні тенденції та перспективи розвитку. *Інформаційні технології і засоби навчання*. 2010. № 4(18). С. 12–25.
5. Hohenwarter M., Preiner J. Dynamic mathematics with GeoGebra. *Journal of Online Mathematics and Its Applications*. 2007. Vol. 7. URL: https://www.maa.org/external_archive/joma/Vol-ume7/Hohenwarter/.
6. Tall D. How humans learn to think mathematically. *Cambridge: Cambridge University Press*, 2013. 456 p.
7. Kaput J. J. Technology and mathematics education. In: *Handbook of International Research in Mathematics Education*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 2003. P. 515–556.
8. Borwein J., Bailey D. *Mathematics by Experiment: Plausible Reasoning in the 21st Century*. Natick, MA: A K Peters, 2004. 288 p.
9. Devlin K. *The Math Gene: How Mathematical Thinking Evolved and Why Numbers Are Like Gossip*. New York: Basic Books, 2000. 320 p.
10. Mishra P., Koehler M. J. Technological Pedagogical Content Knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers College Record*. 2006. Vol. 108(6). P. 1017–1054.
11. Redecker A. European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu. *Luxembourg: Publications Office of the European Union*, 2017. 96 p.